

1

*« Faut-il craindre l'anglicisme ? »
Un regard critique sur l'avenir du français.*

Auteure : Fiali Yara Chaima

Spécialité : Didactique du FLE & Linguistique

Niveau : Master 2 didactique des langues étrangères

Date de publication : 30/08/2025

Email : faliyarachaima@gmail.com

Résumé :

Le présent article explore l'impact des anglicismes sur le français contemporain à travers une étude critique et une analyse approfondie des opinions de différents linguistes. Il examine les conséquences potentielles de ce phénomène sur la langue française, tant sur le plan linguistique que culturel. La problématique centrale est donc de voir si l'anglicisme constitue une menace ou un enrichissement pour le français. L'article défend la nécessité de préserver un français normé tout en soulignant l'intérêt d'adopter certains emprunts linguistiques de manière équilibrée. Une réflexion personnelle est également proposée sur les enjeux de l'anglicisme, tout en soulignant l'importance d'une approche consciente et critique pour l'avenir de la langue française.

Mots clés :

Anglicisme, français, analyse critique, terminologie, linguistique, préservation de la langue, emprunts équilibrés, identité linguistique, influence culturelle.

Abstract:

This article explores the impact of anglicisms on contemporary French through a critical study and an in-depth analysis of the opinions of various linguists. It examines the potential consequences of this phenomenon for the French language, particularly on the linguistic and cultural levels. The central issues is therefore to determine whether Anglicism represents a threat or an enrichment for the French language. The article argues for the necessity of preserving standardized French while emphasizing the importance of adopting certain linguistic borrowings in a balanced manner. A personal reflection is also provided on the issues raised by anglicisms, highlighting the need for a conscious and critical approach to ensure the future of the French language.

Keywords: Anglicism, French, critical analysis, terminology, linguistics, language preservation, balanced borrowings, linguistic identity, cultural influence.

المخلص

يستكشف هذا المقال أثر الأنجليزية على اللغة الفرنسية المعاصرة من خلال دراسة نقدية وتحليل معمق لأراء عدد من اللسانيين. كما يتناول النتائج المحتملة لهذه الظاهرة على اللغة الفرنسية، لاسيما في الجانبين اللغوي والثقافي. الإشكالية المركزية تكمن إذن في معرفة ما إذا كان الأنجليسيزم يشكل تهديداً أم إثراءً للغة الفرنسية. ويدافع المقال عن ضرورة الحفاظ على الفرنسية المعيارية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تبني بعض الاقتراضات اللغوية بشكل متوازن. ويقترح البحث أيضاً تأملاً شخصياً حول رهانات الأنجليزية، مبرراً الحاجة إلى مقارنة واعية ونقدية من أجل مستقبل اللغة الفرنسية.

الكلمات المفتاحية: الأنجليزية، الفرنسية، التحليل النقدي، المصطلحية، اللسانيات، الحفاظ على اللغة، الاقتراضات المتوازنة، الهوية اللغوية، التأثير الثقافي.

« *Le français et la culture française se sont illustrés et s'illustrent encore dans le monde.* » « *Ils affrontent aujourd'hui, en même temps que toutes les autres langues et cultures, un défi multiforme* » (Hagège, 2006, p.14).

Introduction :

Dans le contexte contemporain, la question de l'emprunt linguistique fait l'objet de nombreuses réflexions. Ce phénomène, qui touche la plupart des langues vivantes du monde, concerne particulièrement le français moderne, lequel adopte un nombre croissant de mots d'origine anglaise. Cette évolution a éveillé notre curiosité et nous a incités à choisir ce thème, compte tenu de son actualité et de son utilité scientifique.

Les débats qu'il suscite, entre défenseurs et détracteurs, montrent l'ampleur de la problématique. Pour certains linguistes optimistes, l'anglicisme constitue un enrichissement lexical, d'autres le considèrent comme une menace à la langue française. Cet article se propose d'analyser des discours critiques autour de l'anglicisme. Nous commencerons tout d'abord par une tentative de définition de l'anglicisme, avant de présenter ses différentes catégories. Ensuite, nous examinerons l'influence du français sur l'anglais. De plus, nous étudierons les différents anglicismes qui s'intègrent dans le français moderne pour comprendre en outre leur impact potentiel sur le plan linguistique et culturel. Tout en mettant en lumière les positions des différents linguistes favorables et défavorables. Enfin nous tentons de synthétiser les points essentiels de notre étude et d'esquisser une réflexion critique en envisageant certaines alternatives terminologiques susceptibles de limiter l'usage excessif des emprunts anglo-américains.

Discussion :

L'anglicisme, essai de définition :

L'anglicisme constitue une notion particulièrement en vogue, de plus en plus mobilisée par certains locuteurs francophones. Il nous apparaît donc très pertinent de commencer notre travail par une tentative de définition de ce concept afin d'en clarifier le sens originel.

L'anglicisme est un terme apparu au XVI^e siècle. emprunté de l'anglais *anglicism*, dérivé du latin médiéval *anglicus*, « des Angles, anglais. Il désigne un ensemble de mots, d'expressions, de constructions ou même une orthographe provenant du vocabulaire anglais.

Dans ce travail, nous mettons l'accent sur les définitions proposées par différents dictionnaires pour confronter leur point de vue à ce sujet.

Selon le dictionnaire Le Petit Robert (s.d., en ligne) : « *Un anglicisme est un emprunt à la langue anglaise. Cet emprunt peut être un mot, une expression ou une construction. Il peut appartenir à l'anglais de la Grande-Bretagne ou à celui des États-Unis.*

Le dictionnaire Larousse (s.d, en ligne) de son côté précise qu'il s'agit d'un « *idiotisme propre à la langue anglaise* ». (Exemple : *How do you do ?*) [*Comment allez-vous ?*]

« *Mot, tour syntaxique ou sens de la langue anglaise introduit dans une autre langue.* »

« *Solécisme consistant à calquer en français un tour syntaxique propre à l'anglais.* »

Par contre, l'Académie française (s.d, en ligne) longtemps connue pour son principe de lutte contre ce phénomène le considère comme : « *tournure propre à la langue anglaise.* »

Spécialement. Une telle tournure employée dans une autre langue. Dire que « l'on contrôle un territoire » pour dire que « l'on en est maître » est un anglicisme entré dans la langue. « Réaliser » pour « se rendre compte » est un anglicisme à éviter. »

Ces définitions issues de sources multiples bien que divergentes témoignent de la complexité du phénomène. En effet, les deux dictionnaires Larousse et le petit robert adoptent un point de vue commun, une approche descriptive et neutre mettant en avant la diversité de formes que peut prendre l'anglicisme tant dit que l'Académie française opte pour une approche puriste et un français normé tout en insistant sur le danger lié à l'utilisation abusive de ces termes.

Les typologies de l'anglicisme :

Beaucoup de gens pensent que l'anglicisme se limite à l'emprunt de noms, de verbes ou d'adjectifs. En réalité, il dépasse largement cette dimension et englobe également des emprunts syntaxiques, sémantiques, phonétiques, morphologiques, lexicaux et graphiques.

1. La première catégorie est l'anglicisme sémantique

C'est lorsqu'un mot français correct existe déjà, mais on l'utilise avec un nouveau sens emprunté à l'anglais, par exemple l'adjectif « *éventuellement* » veut dire *possiblement ou peut-être*, signifiant une *incertitude*.

Mais sous l'influence de « *eventually* » en anglais, on l'utilise pour dire à *la fin* pour indiquer la *conclusion d'un événement*.

2. La deuxième catégorie est l'anglicisme syntaxique

C'est quand on reprend la structure grammaticale de l'anglais telle qu'elle et on l'applique en français. Par exemple, (dire je prends une décision sur quelque chose est calqué sur (to take a decision on) au lieu de dire (je prends une décision à propos de).

3. La troisième catégorie est l'anglicisme morphologique

C'est l'emploi de préfixes ou de suffixes empruntés à l'anglais et qui ne s'intègrent pas naturellement au système morphologique du français. Par exemple, (implémenter) calqué sur (to implement) (au lieu de dire mettre en œuvre).

4. La quatrième catégorie est l'anglicisme lexical

C'est le type le plus répandu : prendre un mot anglais tel quel, sans traduction et l'intégrer au français comme (week-end, football).

5. La cinquième catégorie est l'anglicisme graphique

C'est quand on écrit un mot selon les conventions graphiques anglaises au lieu de l'orthographe française correcte. Tel que (écrire weekend en un seul mot au lieu de week-end ; ou mettre des majuscules comme en anglais).

Un héritage historique : l'influence du français sur l'anglais :

Il est indéniable que le français a toujours occupé une place de langue internationale prestigieuse et de culture.

Selon Neveux (2020), c'est grâce à des échanges constants avec d'autres langues que la langue se construit. En effet, il faut noter que le français et l'anglais présentent des liens étroits, partageant une riche histoire linguistique. Toutefois, malgré cette proximité, leurs origines diffèrent : le français relève de la famille des langues romanes, tandis que l'anglais appartient aux groupes des langues germaniques. Cette influence a contribué à un enrichissement remarquable du lexique de la langue anglaise.

D'une part, au Moyen Âge, le français a exercé une influence massive sur l'anglais. Comme l'affirme Bernard Cerquiglini (2024), « *plus du tiers du vocabulaire est d'origine française ; si l'on ajoute les mots imités du latin, la barre des 50% est dépassée* ». Cette influence s'explique en grande partie par un événement historique majeur : la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant. À partir de cette époque, le français est imposé comme langue officielle de la cour et de l'administration anglaises. Toutefois, dès le XIV^e siècle, l'anglais a progressivement repris sa place auprès de la population.

En revanche, les emprunts de la langue française à la langue anglaise n'ont commencé qu'à partir du XIV^e siècle, période durant laquelle le français était la grande langue de l'Europe. L'anglais est ainsi devenu, en quelque sorte, une langue « romanisée ». Il est donc fondamental de rappeler que l'anglais moderne s'est en grande partie construit à travers ces apports lexicaux et conceptuels issus du français comme le souligne le linguiste français Bernard Cerquiglini (2024) « *la puissance véritable de l'anglais et son prestige universel, sa valeur, son aptitude à traiter de tout, tiennent au recours massif à une langue particulière : le français* ». Autrement dit, loin d'être une influence récente et unilatérale, l'histoire des échanges entre ces deux langues illustre un processus ancien, marqué par des emprunts réciproques et des transferts culturels profonds.

Nous remarquons encore aujourd'hui la présence d'emprunts français dans l'anglais, notamment dans de nombreuses sphères telles que l'armée, la technologie et la noblesse (**prince, duke, marquess**), mais aussi dans l'art (**music, art, dance**) et la cuisine (**mustard, soup**).

De son côté, le français présente une relative germanisation, ce qui explique son analogie significative avec l'anglais, rendant alors l'acquisition de cette dernière beaucoup plus accessible.

L'anglicisme dans la langue française :

Il est indiscutable que toutes les langues empruntent et ont besoin d'emprunts. D'ailleurs, lorsqu'une langue change et évolue, c'est le signe qu'elle est en bonne santé : une langue en perpétuel mouvement est une langue vivante.

En effet, le français, en tant que langue internationale de grande importance, n'échappe pas à ce phénomène. Parmi les différentes formes d'emprunts, l'anglicisme occupe une place particulière, reflétant à la fois le poids de la langue anglaise et l'évolution sociolinguistique du français moderne.

Depuis le XIX^e siècle, avec la révolution industrielle et technologique, le pouvoir de l'Angleterre s'est considérablement accru sur la scène internationale. Nous constatons, par conséquent, l'arrivée massive de termes anglo-américains, parallèlement au rayonnement de l'anglais dans différents domaines tels que la science, l'informatique, le cinéma, la mode ou encore le sport, qui se trouvent automatiquement intégrés dans la langue française.

Aujourd'hui, ces termes continuent à être largement utilisés, même si certains locuteurs puristes les refusent. La principale raison de cette utilisation réside dans la simplicité, la concision et la précision de l'anglais. Ce phénomène est particulièrement répandu chez les jeunes, soit par effet de mode, soit par admiration pour la culture anglo-saxonne.

Parmi les anglicismes les plus fréquemment employés dans la langue française, notamment dans la vie quotidienne et les médias, on retrouve : « **best of** », « **spoiler** », « **casting** », « **thriller** », « **star** » ou « **people** », « **relooking** », « **live** », « **scoop** », « **talk-show** » ou encore « **sponsor** ».

Pour des raisons de simplicité, les locuteurs francophones utilisent ces termes, par exemple, au lieu de dire « **je vais faire un changement radical de style** », on dit « **je vais faire un relooking** ».

Sur le plan professionnel, on cherche dans la plupart du temps l'efficacité et la rapidité, ce qu'on ne peut pas trouver dans la langue française là où ses mots sont plus longs que des mots anglais, par exemple, nous citons « **Deadline ,Burn-out, Afterwork Marketing Bug** »

De plus, dans le secteur de l'informatique, on ne peut pas éviter de dire « **soft, cloud et chatbot** », nous constatons également dans les publicités et le domaine commercial une imposition majeure de la langue anglaise à travers des termes tels que « **marketing, branding et sponsoring** ».

Et finalement, la sphère la plus touchée par cette influence : les réseaux sociaux, des mots comme « **hashtag, followers et like** » s'intègrent automatiquement dans les conversations des francophones.

Pour certains locuteurs, il s'agit d'un enrichissement, un signe d'adaptabilité et de vitalité, mais la linguistique adopte une autre perspective. En effet, cette omniprésence de l'anglais suscite un débat à la fois linguistique, à la fois culturel et identitaire.

Les linguistes et plus particulièrement l'Académie française considère ce phénomène comme une menace pour la langue de Molière, selon eux en utilisant ces mots qui ne sont pas du tout nécessaires et qui remplacent d'excellents mots français déjà existants là, c'est un appauvrissement avec des recommandations d'équivalents comme « **courriel au lieu de dire email** », « **mot-dièse pour hashtag** ». En 1994, l'Académie française a tenté de promouvoir des mots purement français à travers **la loi Toubon** En effet, l'article 14 de cette loi stipule que :«

L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française. » les académiciens ont essayé de remplacer à titre d'exemple le mot **week-end par vacance** mais la proposition a fini par échouer. Les gardiens de l'Académie française n'ont pas résigné à la situation en 2019, ils ont publié un communiqué au pouvoir public pour se conformer à cette **loi Toubon**

Malheureusement, les propositions de l'Académie française n'ont pas pu être imposées dans l'usage courant. En partant du principe qu'une langue est porteuse d'une culture et d'une identité, cela montre que la dynamique des langues dépend des pratiques sociales et culturelles.

Débats et analyses : entre enrichissement lexical et menace identitaire :

Après avoir présenté une vision globale de l'anglicisme, sa définition, ses typologies ainsi que son histoire et son évolution dans la langue française, il convient désormais de mettre l'accent sur ses impacts dans le français contemporain. Phénomène parfois perçu comme une simple mode, l'anglicisme soulève pourtant de véritables enjeux linguistiques, culturels et sociaux. La question dépasse en effet la seule dimension lexicale pour toucher à l'identité de la langue française, à sa place dans un monde de plus en plus anglicisé et à sa clarté expressive. Entraînant des impacts à la fois positifs et négatifs. Alors quels sont les impacts potentiels de l'anglicisme sur la langue française ?

Impacts positifs :

De nombreux experts, notamment les plus optimistes, estiment que l'anglicisme représente un atout pour la langue française. Selon eux, il s'agit d'un enrichissement plutôt que d'un appauvrissement.

Tout d'abord, plusieurs personnes estiment que l'usage récurrent des termes anglo-américains facilite l'échange scientifique et culturel permettant à la langue française de s'ouvrir sur le monde et de s'insérer dans la dynamique de la mondialisation, témoignant alors de son adaptabilité et sa vitalité.

Julia (2022) souligne ce phénomène « Les mots n'entrent dans les usages que parce qu'ils répondent à un besoin. » (P.). Cette citation montre que les anglicismes sont devenus une nécessité puisqu'ils répondent à un besoin lexical, autrement dit à un manque à combler dans la langue française. On ne peut pas échapper à ces nouveaux termes qui s'imposent dans les domaines de l'informatique, la technologie, l'économie et la science. Le recours à des mots anglais apparaît donc comme une solution indispensable.

Ensuite, les anglicismes permettent d'exprimer des idées parfois complexes en français à l'aide de termes courts et précis, puisque l'anglais est réputé par la brièveté de son vocabulaire.

De plus, beaucoup de mots en langue anglaise ont un sens bien précis, rendant alors leur traduction en langue française très difficile comme :

Le mot job qui paraît chez certains plus simple et concis qu'emploi ou travail.

Le mot email est jugé plus simple et plus pratique que l'expression courrier électronique.

Le mot software pour certains est mieux que logiciel.

Spam est beaucoup plus court que courrier indésirable, même chose pour week-end mieux que fin de semaine.

Remise en forme remplacée par fitness.

Le mot gestion n'est plus utilisé, il est remplacé par management, car ce dernier est plus large et couvre plusieurs angles, donc il est plus adéquat que gestion.

En outre, le recours à des termes anglais dans des domaines tel que la publicité poursuit une tradition millénaire rend la langue plus modernisée et sert également à attirer l'attention, sachant qu'à travers les siècles le français a profité des cadeaux des meilleures civilisations ce qui l'a permis d'être une langue prestigieuse. *Erik Orsenna et Bernard Cerquiglini* ont montré dans leur ouvrage *Les mots immigrés* que presque tous les mots de la langue française sont des mots immigrés, ce qui montre un enrichissement lexical incontournable.

Si ses emprunts représentent un épanouissement, ils soulèvent des inquiétudes légitimes.

Impacts négatifs :

En premier lieu, **l'enjeu linguistique :**

Selon Pergnier (1989, cité dans Achard, 1990) en exerçant une pression lexicale, l'anglicisme peut provoquer une sabirisation du français, c'est-à-dire une langue de plus en plus appauvrie, hybride, voire incohérente. Cela peut affaiblir la créativité lexicale du français et réduire ainsi sa capacité à générer de nouveaux termes adaptés à son propre système.

En outre, l'utilisation excessive des anglicismes engendre une forme de polysémie parasite ou de faux amis. Autrement dit, un mot français déjà existant se voit attribuer un sens supplémentaire provenant de l'anglais, ce qui crée une ambiguïté. Par exemple, en français, le verbe réaliser signifie « accomplir » ou « concrétiser » (réaliser un projet = concrétiser un projet). En anglais, « *to realise* » veut dire « *se rendre compte* ». Or, de nombreux francophones utilisent aujourd'hui le verbe "réaliser" dans ce sens anglais, ce qui parasite et déforme le sens original du terme en français.

De plus, le recours systématique à des termes anglo-américains qui remplacent des équivalents français pourtant adéquats engendre une véritable concurrence lexicale. Cela entraîne un appauvrissement du vocabulaire, allant parfois jusqu'à la marginalisation ou à la disparition progressive de mots français authentiques (ex. courriel remplacé par e-mail). Comme l'alerte l'Académie française : « *Aujourd'hui, elle se montre gravement préoccupée par le développement du français. » Les violations répétées de la loi Toubon dénaturent notre langue, autant par l'invasion des termes anglo-saxons que par la détérioration qu'ils entraînent de sa syntaxe » (Académie française, 2019).*

La langue de Molière risque donc de se trouver face à un défi de réduction de son autonomie lexicale ainsi qu'un freinage de son innovation terminologique, notamment dans les domaines scientifiques et techniques.

En second lieu, **l'enjeu culturel :**

Il est communément admis que toute langue est porteuse de culture. Le français, en particulier, s'illustre comme l'une des grandes langues de civilisation, véhiculant des valeurs et un patrimoine culturel à portée universelle.

Nous constatons qu'un bon nombre de locuteurs francophones utilisent ces termes pour chercher la distinction sociale ce phénomène s'appelle **le snobisme linguistique** montrant alors une image moderne et une certaine appartenance à une classe élevée, provoquant par conséquent une standardisation culturelle, car ils ne sont pas motivés par un besoin sémantique réel. Par exemple, un francophone utilise le mot cool pour qu'il paraisse cultivé.

De plus, cette imposition sociale de l'anglicisme peut également engendrer un usage inconscient de ces termes ce qu'on appelle **le mimétisme linguistique** là où le locuteur francophone reproduit des usages qu'il perçoit comme normatifs dans son environnement médiatique ou professionnel pour ne pas paraître en décalage ou démodé, ce qui entraîne un sentiment de malaise et d'insécurité linguistique.

Beaucoup de linguistes comme Claude Hagège alertent du danger de ce phénomène, en précisant que l'homogénéisation de l'anglais et sa montée en puissance comme « **un impérialisme linguistique** » menace non seulement la diversité linguistique, mais également l'identité culturelle.

Ce phénomène sociolinguistique risque alors d'engendrer une uniformisation culturelle. Autrement dit, une disparition des cultures.

Réflexion critique :

Suite à la présentation des influences positives et négatives ainsi que des positions des linguistes, il est important de mettre l'accent sur une approche nuancée. Si les défenseurs comme « **Julie Neveux** » ont raison concernant la vitalité et l'adaptabilité du français et qu'elle doit s'enrichir à travers le contact avec les différentes langues, ils sous-estiment les enjeux linguistique en matière d'appauvrissement lexical et réduction d'autonomie ainsi qu'un enjeu culturel majeur, notre réflexion rejoint la théorie du **relativisme linguistique** développée par **Sapir worf en XXe**, en effet, une langue n'est pas simple outil de communication, elle véhicule une vision du monde une logique une pensée, elle influence notre façon de percevoir le monde et notre cognition, le recul ou la disparition d'une langue entraîne la perte d'une façon de penser d'une richesse humaine unique. En exagérant l'usage de l'anglicisme sans adoption équilibrée et consciente le risque français de se transformer en un dialecte anglo-américain cela peut modifier les cadres mentaux des locuteurs francophones, c'est vrai que les emprunts sont normaux, mais ils deviennent nocifs s'ils remplacent des mots français bien vivants. En revanche si les détracteurs pointent un danger réel la marginalisation et la dégradation du français d'un côté linguistique et d'autre culturel or leur idée de purisme intégral défendue longtemps par **l'Académie française** semble peu réaliste,

car le purisme absolu presque n'existe pas la langue ne peut pas évoluer toute seule les emprunts sont par conséquent indispensables, comme l'affirme *Alain Rey en 1992* « *quand une langue n'emprunte plus à une autre elle se fige* » La vérité semble donc se situer dans un équilibre : accepter les anglicismes qui remplissent un besoin réel à condition de ne pas se soumettre à une obéissance totale ou une adoption passive, ces derniers ne doivent pas dépasser un seuil bien limité comme il est communément admis par les linguistes : c'est le 15%, par contre les termes anglais qui ne sont pas nécessaires il faut les écarter. Autrement dit, il faut résister et lutter contre les termes qui n'enrichissent pas, mais qui remplacent.

De plus, quand on aura besoin d'un mot d'une langue donnée, son insertion ne doit pas être directe, elle doit passer par un processus d'adaptation phonétique et morphologique pour qu'ils puissent s'intégrer pleinement dans la langue. En outre, beaucoup de communautés francophones à titre d'exemple le Québec a tenté de protéger le français à travers L'OQLF qui a pour but de préserver le français contre l'anglicisation inutile avec l'article 58 de la Charte de la langue française (Loi 101) qui précise : « *L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. Ils peuvent se faire en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.* » on ne peut pas nier que l'idée de la loi 101 du Québec est un exemple révélateur de résistance contre ce phénomène sociolinguistique, or si sur le plan institutionnel et professionnel elle a permis la primauté du français, son efficacité dans l'usage courant reste toujours limitée, car on ne peut pas imposer aux citoyens des mots dans leur parler courant la véritable solution réside donc dans la sensibilisation et la conscientisation de la jeunesse, c'est à eux de garantir la continuité et la vitalité de langue française, ils doivent être fier de cette grande langue et contribuer à sa promotion et sa valorisation.

Conclusion :

En guise de conclusion, notre étude a visé de déterminer si l'anglicisme phénomène largement répandu dans la langue française contemporaine constitue une menace à craindre ou un simple enrichissement lexical, notre travail a montré que la réponse est nuancée, les arguments des défenseurs à l'image de *Julie Neveux* rappellent que certains emprunts sont importants notamment dans les domaines tels que la technologie, la science l'informatique, mais leur intégration directe nuit à la qualité linguistique de la langue française par contre, les arguments des détracteurs comme *Claude Hgège Bernard Cerquiglini ainsi que l'Académie française* avertissent d'une situation alarmante l'emprunt superflu provoque une certaine ambiguïté sémantique leur usage excessif a montré un risque d'appauvrissement lexical et d'uniformisation culturelle or une langue ne peut évoluer sans faire recours à des emprunts, elle sera figée.

Ainsi la réponse à notre question « Faut-il craindre l'anglicisme ? » ne peut être binaire, il s'agit d'une crainte justifiée quand l'usage est par snobisme ou mimétisme, car il menace non seulement la langue, mais l'identité culturelle. Toutefois, il devient acceptable dès lors qu'il contribue à l'enrichissement du français.

Ce constat dualiste impose une troisième voie consciente et équilibrée, il ne s'agit pas de choisir entre le purisme absolu ou l'adoption passive des anglicismes, mais d'une utilisation raisonnée et intelligente. Il appartient donc aux locuteurs francophones d'adopter une vigilance linguistique

face aux usages qui fragilisent la langue française. Une langue, c'est toujours une vision du monde, et quand on remplace les mots de cette langue par des autres qui ne sont pas nécessaires, on adopte une autre vision du monde, c'est ça le vrai défi auquel le français est confronté.

Il est important de rappeler que ce phénomène ne doit pas être appréhendé uniquement sous l'angle sociolinguistique ou linguistique, la dimension didactique a également toute sa place dans l'analyse, car L'avenir du français face à l'anglicisme ne se jouera pas seulement dans les livres de grammaire, mais aussi dans les pratiques pédagogiques qui sauront prendre en compte cette réalité pour former les locuteurs de demain. En tant que l'anglicisme contribue à un appauvrissement du lexique français et que ce phénomène se manifeste particulièrement chez les jeunes, souvent en situation d'apprentissage du français, il serait pertinent d'ouvrir la réflexion sur son impact didactique. Une recherche future pourrait ainsi explorer l'influence des anglicismes sur l'enseignement/apprentissage du FLE et déterminer s'ils constituent réellement un obstacle à l'acquisition lexicale et à la maîtrise de la langue.

Références bibliographiques :

Achard, P. (1990). Compte rendu de : *les anglicismes. Danger ou enrichissement pour la langue française ?* de M. Pergnier. *Langage & société*, (52), 89-90

<https://doi.org/10.3406/lsoc.1990.2486>

Académie française. (s. d.). *Anglicisme. Dans Dictionnaire de l'Académie française en ligne*. Consulté le 29 août 2025, à l'adresse <https://www.dictionnaire-academie.fr/> consulté le 15 Août 2025

Académie française. (2019, 21 novembre). *Déclaration de l'Académie française*. Académie française <https://www.academie-francaise.fr/actualites/communiquede-lacademie-francaise-1> consulté le 28 Août 2025

Anquetil, G. (2025, 18 mai). Alain Rey en 1992 : « *Quand une langue n'emprunte plus à une autre, elle se fige* ». Dans L'Obs. Consulté le 29 août 2025, à l'adresse

<https://www.nouvelobs.com/culture/20250518.OBS104046/alain-rey-en-1992-quand-une-langue-n-emprunte-plus-a-une-autre-elle-se-fige.html>

Cerquiglini, B. (2024). *La langue anglaise n'existe pas : c'est du français mal prononcé*. Paris : Gallimard. Consulté sur Scribd, à l'adresse <https://fr.scribd.com/>

Gouvernement du Québec. (1977). *Charte de la langue française (L.Q., c. C-11)*. *LégisQuébec*. Consulté le 29 août 2025, sur <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11>

Gouvernement français. (1994, 4 août). *Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (art. 14)*. *Légifrance*. sur <https://www.legifrance.gouv.fr> consulté le 16 Août 2025

Hagège, C. (2006). *Combat pour le français : Au nom de la diversité des langues et des cultures*. Paris : Éditions Odile Jacob. Disponible sur Scribd : <https://fr.scribd.com/>

Julia, L. (2022). Anglicismes et « unilinguisme » : approche lexicographique sur l'influence des emprunts à l'anglais. SHS Web of Conferences, 138, 04002.

<https://doi.org/10.1051/shsconf/202213804002>

Larousse. (s. d.). *Anglicisme*. Dans *Larousse : Dictionnaire de français en ligne*. l'adresse <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue/anglicisme> consulté le 10 Août 2025

Le Robert. (s. d.). *Anglicisme*. Dans *Dictionnaire Le Robert en ligne*. l'adresse <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/anglicisme> consulté le 10 Août 2025

Neveux, J. (2020). *Je parle comme je suis : Ce que nos mots disent de nous. Enquête linguistique sur le XXI^e siècle*. Paris : Grasset.

Orsenna, É., & Cerquiglini, B. [Public Sénat]. (2022, 24 février). *Erik Orsenna et Bernard Cerquiglini : « Les mots immigrés sont une chance pour la France »* [Vidéo]. YouTube.

https://youtu.be/6bE-D_nXWn8 visualisée le 15 Août 2025

Tsifania, M. (2022, 4 juillet). *L'anglicisation : la mort de la langue française ? OrthographIQ*. <https://www.orthographiq.com/blog/langlicisation-la-mort-de-la-langue-francaise> consulté le 14 Août 2025

Tsifania, M. (2022, 8 février). *Quand les anglicismes tuent la langue française. OrthographIQ*. <https://www.orthographiq.com/blog/quand-les-anglicismes-tuent-la-langue-francaise> consulté le 14 Août 2025

Whorf, B. L. (1956). *Language, thought, and reality : Selected writings* (J. B. Carroll, Ed.). MIT Press.